

INVESTITSIYALAR SHAROITIDA AKSIYADORLIK JAMIYATINING SOTIB OLINGAN XUSUSIY AKSIYALAR HISOBI

Kanaatov Anvar Shokirovich

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15351687>

***Anotatsiya.** Ushbu tezis sotib olingan investitsiyalarni jalb qilish yo‘nalishlari, xususiy aksiyalar hisobining mohiyati, uning buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotlarga ta‘sirini o‘rganishga bag‘ishlangan. Tadqiqotda xususiy aksiyalarni sotib olish sabablariga, ularning hisobga olinishi usullariga (narx va nominal baho usullari), shuningdek, aksiyadorlik jamiyatlarida aksiyalarning qayta sotilishi yoki bekor qilinishi natijasida kapital tuzilishiga ta‘siriga e‘tibor qaratiladi.*

***Kalit so‘zlar:** aksiyadorlik jamiyati, investitsiyalar, xususiy aksiyalar, nominal qiymat, ustav kapital, emitent, moliyaviy faoliyat.*

***Аннотация.** Данная диссертация посвящена изучению направлений привлечения приобретенных инвестиций, сущности учета прямых инвестиций и его влияния на бухгалтерский учет и финансовую отчетность. В исследовании рассматриваются причины приобретения частных акций, методы их учета (ценовой и номинальной оценки), а также влияние на структуру капитала акционерных обществ перепродажи или аннулирования акций.*

***Ключевые слова:** акционерное общество, инвестиции, частные акции, номинальная стоимость, уставный капитал, эмитент, финансовая деятельность.*

***Abstract.** This thesis is devoted to the study of the directions of attracting purchased investments, the essence of accounting for private shares, its impact on accounting and financial reporting. The study focuses on the reasons for the purchase of private shares, the methods of their accounting (price and nominal valuation methods), as well as the impact on the capital structure as a result of the resale or cancellation of shares in joint-stock companies.*

***Keywords:** joint-stock company, investments, private shares, nominal value, authorized capital, issuer, financial activity.*

Sotib olingan xususiy aksiyalar hisobi - bu kompaniyaning o‘z aksiyalarini bozordan qaytarib sotib olish jarayonini va uning buxgalteriya hisobi hamda moliyaviy hisobotlarga ta‘sirini o‘rganadigan moliyaviy-amaliy soha. Kompaniya, o‘z aksiyalarini bozordan sotib olish orqali aksiyadorlar va investorlarga bo‘lgan aloqalarini o‘zgartirishi, aksiyalarning narxini oshirish, kapitalni qayta taqsimlash va boshqa maqsadlarni amalga oshirishi mumkin. Ushbu jarayon kompaniyaning kapital tuzilishini, investorlar bilan aloqalarni va kompaniyaning bozor qiymatini yaxshilashga yordam berishi mumkin.

Xususiy aksiyalar sotib olinganidan so‘ng, ularning buxgalteriya hisobidagi yoritilishi juda muhimdir. Kompaniya o‘z aksiyalarini sotib olganida, bu aktivlar kompaniyaning balansida **xususiy aksiyalar** (yoki sotib olingan aksiyalar) deb nomlangan kontr-passiv hisob raqamlarida aks ettiriladi. Bu, kompaniyaning kapitalining kamayishini anglatadi.

Aksiyadorlik jamiyatlari xususiy aksiyalarni sotib olishlari mumkin. Odatda bular quyidagi sabablar bilan asoslanadi:

-aksiyadorlik kursini saqlab qolish;
 -qolgan har bir aksiyaga dividendlarni oshirish;
 -jamiyatni qayta tashkil etish;
 -aksiyalarni o‘zining xodimlari o‘rtasida joylashtirish;
 -qolgan aksiyalarni nominal qiymatini oshirish;
 -nazorat o‘rnatish uchun aksiyalarni boshqa korxonalar tomonidan sotib olinishini oldini olish.

Aksiyadorlik jamiyati tomonidan xususiy aksiyalarni sotib olish fakti ular tomonidan moliyaviy qo‘yilmalarni amalga oshirishni emas, balki mablag‘larni xususiy manbalarini kamayishini namoyon qiladi. Aksiyadorlik jamiyati tomonidan sotib olingan xususiy aksiyalar jamiyat tomonidan belgilangan barcha jarayonlar (ta’sis xujjatlarini qayta ro‘yxatdan o‘tkazish) bajarilgandan keyin qayta tugatish mumkin. Ya’ni aksiyadorlik jamiyatining ustav kapitali sotib olingan aksiyalarning nominal qiymatiga ularni tugatish yo‘li bilan kamayadi.

Sotib olingan xususiy aksiyalar boshqa sarmoyadorlarga hattoki nominal qiymatidan past narxga sotilishi mumkin. Aksiyalarni birinchi emissiasida bunga ruxsat etilmaydi.

21-son BHMS ga muvofiq, keyinchalik qayta sotish yoki bekor qilish maqsadida sotib olingan xususiy aksiyalarning holati va harakati to‘g‘risidagi axborotlarni umumlashtirish quyidagi schyotlarda amalga oshiriladi:

8610 “Sotib olingan xususiy aksiyalar – oddiy”;

8620 “Sotib olingan xususiy aksiyalar – imtiyozli”.

Yil	Sotib olingan aksiyalar soni	Aksiyalar narxi (\$)	Umumiy investitsiya (\$)	Foyda/Zarar (\$)	Sotish narxi (\$)
2020	1000	50	50,000	10,000	60,000
2021	1200	55	66,000	15,000	81,000
2022	1500	60	90,000	18,000	108,000
2023	1300	58	75,400	-5,000	70,400

Ustav kapitaliga nisbatan kontr-passiv schyot hisoblanib, aksiyadorlik jamiyatlarining ustav kapitali miqdorlarini kamaytiradi va balansda ustav kapitali so‘mmasidan chegiriladigan so‘mma sifatida ko‘rsatiladi. Xususiy aksiyalarni xarid qilish natijasi bo‘lib aktivlar va aktsioner kapitalining kamayishi hisoblanadi.

Emitent tomonidan sotib olingan xususiy aksiyalarning qiymati 8610 “Sotib olingan xususiy aksiyalar – oddiy” va 8620 “Sotib olingan xususiy aksiyalar – imtiyozli” schyotlarning debetidan haqiqiy sotib olish bahosida pul mablag‘larini hisobga oluvchi schyotlar bilan bog‘langan holda aks ettiriladi.

Sotib olingan xususiy aksiyalar sotib olish bahosidan yuqori bahoda qaytadan sotilganda o‘rtadagi farq so‘mmasi 9590 “Moliyaviy faoliyatning boshqa daromadlari” schyotida kreditlanadi. Agarda sotib olingan xususiy aksiya sotib olish bahosidan past bahoda qayta sotilsa, o‘rtadagi farq so‘mmasi 9690 “Moliyaviy faoliyat bo‘yicha xarajatlar” schyotining debet tomonida ko‘rsatiladi.

Sotib olingan xususiy aksiyalar hisobi kompaniyaning o‘z aksiyalarini bozorgan qaytarib sotib olishini tasvirlaydi. Bunday holatda kompaniya o‘z aksiyalarini bozorgan qaytarib sotib olish orqali investorlar yoki boshqa tomonlar bilan bo‘lgan aloqalarini o‘zgartiradi. Bu jarayon

ko‘pincha aksiyalarning narxi oshishi, daromadni qayta taqsimlash yoki boshqa maqsadlar bilan amalga oshiriladi.

1-diagramma. Sotib olingan aksiyalar dinamikasi

Xulosa va takliflar. Sotib olingan xususiy aksiyalar kompaniyaning moliyaviy siyosatidagi muhim bir qism bo‘lib, bu jarayon kompaniya tomonidan chiqarilgan aksiyalarni qaytarib sotib olishni anglatadi. Kompaniya o‘z aksiyalarini bozor orqali sotib olish orqali bir nechta maqsadlarni amalga oshirishni ko‘zlaydi. Bu jarayon aksiyalar narxining oshishi, investitsion ishonchning kuchayishi yoki kapitalni boshqarish strategiyalariga asoslangan bo‘lishi mumkin.

Sotib olingan aksiyalar, kompaniya balansida "sotib olingan aksiyalar" yoki "xususiy aksiyalar" sifatida ko‘rsatiladi. Bu aksiyalar kompaniyaning umumiy chiqarilgan aksiyalar sonidan chiqariladi, bu esa aksiyalarning mavjud miqdorini kamaytiradi. Shuningdek, sotib olingan aksiyalar kompaniyaning foydalanuvchilariga (masalan, aksiyadorlarga) dividendlar taqsimoti yoki kapitalni qayta taqsimlashni ta’sir qilishi mumkin.

Sotib olingan aksiyalar strategiyasi kompaniyaning umumiy moliyaviy sog‘lig‘i va bozordagi pozitsiyasiga muhim ta’sir ko‘rsatadi. Bunday amaliyotlar, ko‘pincha, bozor qiymati pasaygan yoki kompaniyaning kapital tuzilmasi optimallashtirilishi kerak bo‘lgan holatlarda amalga oshiriladi. Ammo, shu bilan birga, bu jarayon kompaniyaning boshqa investitsiyalariga zarar yetkazmasligi va kompaniya resurslarini samarali boshqarishiga to‘sqinlik qilmasligi uchun ehtiyotkorlik bilan rejalashtirilishi kerak.

Shunday qilib, sotib olingan aksiyalarni hisoblashingiz va ularni kompaniya moliyaviy strategiyasi va bozor sharoitlariga mos ravishda boshqarishning ahamiyati katta. Bu jarayon nafaqat kompaniyaning foyda va zarar ko‘rsatkichlarini, balki aksiyadorlar bilan aloqalar va bozorni tushunish masalalarini ham hisobga olishni talab qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Islomov T.J., Abdurahmonov A.T.n Buxgalteriya va moliyaviy hisobotlar tahlili. Toshkent: «Fan» nashriyoti, 2015.
2. International Financial Reporting Standards (IFRS): 2019 yilgi yangilanishlar.

3. Zahirov T.A., G‘ulomov M.M. (2020). Moliyaviy hisobotlar va ularning tahlili. — Toshkent, O‘zbekiston.
4. Martynov S.V., Frolov S.B. Xususiy aksiyalarni sotib olish va sotish: Tahlil va usullar. Buxgalteriya va moliya jurnali, 2021 yil.
5. G‘ulomov M.M. (2019). Xususiy aksiyalarni sotib olish va sotishning buxgalteriya hisobi. O‘zbekiston Buxgalteriya jurnali.